

LAMPIRAN 22 MASTER TABEL PENELITIAN KUANTITATIF
 MODEL PREDIKSI KEGEMUKAN PADA REMAJA BERDASARKAN FAKTOR RISIKO

Respon- den Ke-	Umur		JK	Asal sekolah	BB (kg)	TB (m)	IMT	Status Gizi	Pekerjaan Orang Tua		Pendidikan Orang Tua		Pendapatan Keluarga/bulan	Jumlah Anggota Keluarga	Pendapatan Perkapita	A. Total Nilai Pengetahuan Gizi	B. Total Nilai Sikap	C. Kebiasaan Sarapan Pagi							D. Kebiasaan Makan Makanan Cepal					
	Thn	Bln							Ayah	Ibu	Ayah	Ibu						C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	D1	D2	D2 Ket	D3	D4	D4 Ket
1	17	6	1	SMA N 7 PADANG	42,0	1,62	16,00	2	2	1	1	1	5.000.000	5	1.000.000	9,0	39,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga
2	17	0	1	SMA N 7 PADANG	53,0	1,67	18,94	2	2	1	4	3	1.500.000	3	500.000	18,0	59,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
3	16	10	2	SMA N 7 PADANG	48,0	1,55	20,11	2	3	2	2	2	2.000.000	4	500.000	18,0	47,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
4	16	5	2	SMA N 7 PADANG	61,0	1,55	25,55	1	2	2	3	3	5.000.000	4	1.250.000	14,0	54,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	sendiri
5	17	1	2	SMA N 7 PADANG	45,0	1,58	17,96	2	3	1	1	1	1.000.000	3	333.333	18,0	47,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
6	16	9	1	SMA N 7 PADANG	54,0	1,71	18,38	2	2	2	1	1	1.500.000	3	500.000	8,0	55,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
7	17	8	1	SMA N 7 PADANG	49,0	1,62	18,69	2	3	1	2	2	1.500.000	3	500.000	8,0	54,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
8	16	7	1	SMA N 7 PADANG	54,0	1,62	20,47	2	2	1	3	3	2.500.000	3	833.333	10,0	53,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
9	16	9	2	SMA N 7 PADANG	39,0	1,49	17,64	2	2	2	3	4	6.000.000	4	1.500.000	18,0	51,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	Burger	0,0	0,0	teman
10	16	3	2	SMA N 7 PADANG	49,0	1,48	22,28	2	3	1	2	2	2.000.000	3	666.667	18,0	58,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
11	16	11	1	SMA N 7 PADANG	43,0	1,54	18,23	2	2	2	4	4	4.500.000	5	900.000	16,0	56,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga
12	17	1	2	SMA N 7 PADANG	67,0	1,68	23,68	2	2	1	4	3	5.000.000	4	1.250.000	17,0	53,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	sendiri
13	17	10	1	SMA N 7 PADANG	45,0	1,56	18,44	2	3	1	2	2	2.500.000	3	833.333	11,0	57,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
14	16	5	2	SMA N 7 PADANG	37,0	1,54	15,52	2	3	1	3	3	6.000.000	4	1.500.000	15,0	56,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
15	16	7	2	SMA N 7 PADANG	41,0	1,53	17,45	2	3	1	3	2	2.500.000	3	833.333	15,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
16	16	9	2	SMA N 7 PADANG	66,0	1,53	28,23	1	3	2	1	1	1.000.000	3	333.333	8,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
17	16	0	2	SMA N 7 PADANG	41,0	1,40	20,92	2	3	2	3	3	1.000.000	4	250.000	14,0	65,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman
18	16	6	2	SMA N 7 PADANG	45,0	1,46	21,26	2	2	2	3	4	6.000.000	3	2.000.000	15,0	53,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
19	17	9	2	SMA N 7 PADANG	38,0	1,48	17,30	2	2	1	3	2	3.500.000	4	875.000	14,0	57,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga
20	16	8	2	SMA N 7 PADANG	52,0	1,55	21,64	2	2	2	3	4	4.000.000	3	1.333.333	16,0	61,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
21	17	7	1	SMA N 7 PADANG	39,0	1,67	14,05	2	3	1	1	1	3.000.000	4	750.000	9,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman
22	17	8	1	SMA N 7 PADANG	58,0	1,68	20,67	2	2	1	4	4	1.500.000	3	500.000	11,0	47,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	pizza	0,0	0,0	keluarga
23	16	11	1	SMA N 7 PADANG	44,0	1,71	15,08	2	2	2	3	4	10.000.000	5	2.000.000	12,0	60,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
24	16	10	1	SMA N 7 PADANG	83,0	1,57	33,80	1	1	2	4	4	3.000.000	3	1.000.000	8,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	sendiri
25	17	0	1	SMA N 7 PADANG	55,0	1,71	18,83	2	3	1	1	3	2.000.000	3	666.667	12,0	52,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman
26	17	0	1	SMA N 7 PADANG	48,0	1,64	17,91	2	2	1	4	4	2.600.000	4	650.000	12,0	50,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga
27	16	3	1	SMA N 7 PADANG	48,0	1,62	18,24	2	1	2	3	4	5.000.000	3	1.666.667	17,0	59,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
28	16	9	1	SMA N 7 PADANG	48,0	1,75	15,71	2	3	2	3	2	1.500.000	4	375.000	13,0	52,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman
29	16	5	2	SMA N 7 PADANG	41,0	1,45	19,64	2	3	1	1	3	2.600.000	3	866.667	14,0	60,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	burger	1,0	0,0	teman
30	16	4	1	SMA N 7 PADANG	42,0	1,61	16,18	2	3	1	3	3	1.800.000	3	600.000	14,0	48,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
31	16	8	2	SMA N 7 PADANG	39,0	1,43	19,21	2	2	1	3	3	2.600.000	4	650.000	17,0	59,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
32	17	0	2	SMA N 7 PADANG	46,0	1,47	21,43	2	3	1	3	3	2.500.000	3	833.333	17,0	60,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	teman
33	16	9	2	SMA N 7 PADANG	60,0	1,61	23,29	2	3	1	4	4	2.000.000	3	666.667	16,0	52,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	burger	0,0	0,0	teman
34	16	2	1	SMA N 7 PADANG	45,0	1,61	17,47	2	2	1	4	4	3.400.000	5	680.000	15,0	60,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
35	16	3	1	SMA N 7 PADANG	53,0	1,56	21,67	2	1	2	4	4	7.000.000	8	875.000	16,0	64,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga
36	17	0	2	SMA N 7 PADANG	44,0	1,51	19,20	2	3	1	3	3	3.000.000	4	750.000	19,0	55,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga
37	17	4	2	SMA N 7 PADANG	87,0	1,52	37,66	1	3	2	1	2	2.000.000	3	666.667	6,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	burger	0,0	0,0	keluarga
38	16	1	2	SMA N 7 PADANG	42,0	1,53	17,90	2	3	1	3	2	1.900.000	3	633.333	15,0	63,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga
39	16	10	2	SMA N 7 PADANG	90,0	1,53	38,45	1	3	2	3	1	2.700.000	4	675.000	4,0	51,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman
40	17	5	2	SMA N 7 PADANG	94,0	1,49	42,63	1	3	2	1	1	2.000.000	3	666.667	7,0	51,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	teman
41	16	10	2	SMA N 7 PADANG	46,0	1,46	21,58	2	2	1	3	3	1.600.000	3	533.333	17,0	55,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga
42	16	6	1	SMA N 7 PADANG	47,0	1,73	15,70	2	1	1	3	3	2.600.000	3	866.667	13,0	59,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga
43	17	5	1	SMA N 7 PADANG	45,0	1,55	18,85	2	3	1	1	2	2.000.000	3	666.667	13,0	61,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman
44	16	6	1	SMA N 7 PADANG	70,0	1,59	27,86	1	2	2	4	4	6.000.000	5	1.200.000	17,0	53,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
45	17	3	2	SMA N 7 PADANG	45,0	1,56	18,44	2	3	1	3	1	2.300.000	3	766.667	19,0	58,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga
46	17	3	2	SMA N 7 PADANG	39,0	1,53	16,66	2	2	2	3	4	3.500.000	4	875.000	17,0	53,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman
47	16	10	2	SMA N 7 PADANG	40,0	1,48	18,34	2	3	1	2	2	3.300.000	5	660.000	19,0														

Respon den Ke-	Umur		JK	Asal sekolah	BB (kg)	TB (m)	IMT	Status Gizi	Pekerjaan Orang Tua		Pendidikan Orang Tua		Pendapatan Keluarga/bulan	Jumlah Anggota Keluarga	Pendapatan Perkapita	A. Total Nilai Pengetahuan Gizi	B. Total Nilai Sikap	C. Kebiasaan Sarapan Pagi							D. Kebiasaan Makan Makanan Cepal								
									Ayah	Ibu	Ayah	Ibu						C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	D1	D2	D3	D4	D4 Ket				
	Thn	Bln							Ayah	Ibu	Ayah	Ibu						C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	D1	D2	D3	D4	D4 Ket				
60	17	4	1	SMA N 7 PADANG	88,0	1,59	34,68	1	3	1	4	3	3.000.000	3	1.000.000	18,0	54,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga		
61	16	2	1	SMA N 8 PADANG	45,0	1,63	16,94	2	3	2	4	1	4.000.000	5	800.000	14,0	65,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	french	1,0	0,0	teman	
62	16	4	1	SMA N 8 PADANG	88,0	1,69	30,99	1	2	2	3	3	2.000.000	3	666.667	4,0	45,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
63	18	6	2	SMA N 8 PADANG	38,0	1,53	16,30	2	3	2	1	1	4.000.000	6	666.667	13,0	56,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
64	18	1	2	SMA N 8 PADANG	49,0	1,56	20,13	2	3	2	1	2	4.000.000	5	800.000	12,0	59,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
65	18	5	1	SMA N 8 PADANG	41,0	1,60	16,12	2	3	1	1	1	2.200.000	3	733.333	14,0	59,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga	
66	17	8	1	SMA N 8 PADANG	47,0	1,74	15,61	2	3	1	3	3	2.000.000	3	666.667	17,0	57,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga	
67	17	10	2	SMA N 8 PADANG	54,0	1,57	21,94	2	3	1	2	2	2.000.000	3	666.667	13,0	54,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
68	17	5	2	SMA N 8 PADANG	50,0	1,59	19,78	2	3	1	3	3	2.300.000	3	766.667	13,0	54,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
69	18	2	1	SMA N 8 PADANG	54,0	1,68	19,25	2	3	1	3	3	2.000.000	3	666.667	10,0	55,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	french	1,0	0,0	teman	
70	18	3	1	SMA N 8 PADANG	45,0	1,62	17,15	2	1	1	3	3	1.700.000	3	566.667	11,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	pizza	0,0	0,0	teman	
71	18	0	2	SMA N 8 PADANG	54,0	1,56	22,33	2	3	2	2	2	3.400.000	5	680.000	12,0	53,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	french	0,0	0,0	teman	
72	18	3	2	SMA N 8 PADANG	40,0	1,44	19,42	2	3	1	2	3	2.600.000	4	650.000	19,0	59,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
73	17	7	2	SMA N 8 PADANG	39,0	1,50	17,38	2	3	1	3	3	2.700.000	4	675.000	12,0	62,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
74	17	5	1	SMA N 8 PADANG	57,0	1,73	19,16	2	3	2	1	1	2.700.000	5	540.000	5,0	55,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	teman	
75	17	1	1	SMA N 8 PADANG	39,0	1,65	14,41	2	3	1	2	1	2.900.000	5	580.000	10,0	50,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga	
76	16	5	1	SMA N 8 PADANG	56,0	1,73	18,71	2	2	1	3	4	1.600.000	3	533.333	15,0	59,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
77	16	6	1	SMA N 8 PADANG	46,0	1,63	17,36	2	1	1	4	3	4.000.000	5	800.000	14,0	55,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
78	16	7	2	SMA N 8 PADANG	44,0	1,63	16,56	2	2	2	4	4	4.000.000	4	1.000.000	18,0	53,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
79	16	8	1	SMA N 8 PADANG	65,0	1,80	20,06	2	1	1	3	3	5.000.000	5	1.000.000	11,0	41,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	burger	0,0	0,0	teman	
80	17	1	2	SMA N 8 PADANG	58,0	1,59	23,09	2	3	1	3	3	2.500.000	3	833.333	14,0	53,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	burger	1,0	0,0	teman	
81	16	9	1	SMA N 8 PADANG	45,0	1,63	17,04	2	2	1	4	3	2.600.000	4	650.000	12,0	44,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	french	0,0	0,0	keluarga	
82	16	6	1	SMA N 8 PADANG	65,0	1,60	25,42	1	3	2	2	3	3.000.000	4	750.000	10,0	51,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	french	0,0	0,0	keluarga	
83	16	7	1	SMA N 8 PADANG	44,0	1,60	17,25	2	3	2	2	3	5.000.000	4	1.250.000	7,0	50,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	burger	0,0	0,0	teman	
84	17	7	1	SMA N 8 PADANG	52,0	1,67	18,71	2	2	2	3	4	6.000.000	7	857.143	8,0	46,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga	
85	16	11	1	SMA N 8 PADANG	48,0	1,66	17,42	2	2	1	3	3	4.000.000	5	800.000	16,0	52,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
86	16	5	2	SMA N 8 PADANG	80,0	1,62	30,67	1	2	2	3	3	2.600.000	4	650.000	5,0	42,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
87	16	4	1	SMA N 8 PADANG	48,0	1,63	18,07	2	2	2	3	4	5.000.000	5	1.000.000	18,0	55,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
88	16	9	1	SMA N 8 PADANG	52,0	1,68	18,53	2	2	2	3	4	4.000.000	5	800.000	20,0	63,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
89	16	8	2	SMA N 8 PADANG	44,0	1,48	20,09	2	2	2	4	3	3.000.000	4	750.000	17,0	52,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
90	16	4	2	SMA N 8 PADANG	34,0	1,49	15,31	2	2	1	4	4	3.000.000	3	1.000.000	14,0	50,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
91	16	4	2	SMA N 8 PADANG	53,0	1,52	22,94	2	2	1	3	3	3.000.000	4	750.000	9,0	59,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	lain-lai	
92	15	10	2	SMA N 8 PADANG	59,0	1,65	21,67	2	2	2	4	4	4.000.000	5	800.000	15,0	59,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	teman	
93	16	3	1	SMA N 8 PADANG	85,0	1,75	27,63	2	1	1	4	3	7.000.000	4	1.750.000	17,0	57,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	teman	
94	16	7	2	SMA N 8 PADANG	44,0	1,54	18,55	2	1	1	3	4	6.000.000	8	750.000	17,0	57,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
95	17	0	1	SMA N 8 PADANG	43,0	1,68	15,31	2	3	1	1	3	2.900.000	5	580.000	19,0	59,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
96	17	2	1	SMA N 8 PADANG	51,0	1,68	18,07	2	3	1	2	2	2.300.000	3	766.667	6,0	54,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	burger	1,0	0,0	keluarga	
97	16	4	1	SMA N 8 PADANG	59,0	1,63	22,21	2	2	1	4	3	2.000.000	3	666.667	14,0	61,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
98	16	7	2	SMA N 8 PADANG	51,0	1,62	19,43	2	3	1	1	2	2.200.000	3	733.333	16,0	56,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
99	16	5	1	SMA N 8 PADANG	43,0	1,66	15,70	2	2	1	3	2	3.000.000	4	750.000	15,0	57,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
100	17	1	2	SMA N 8 PADANG	50,0	1,58	20,16	2	3	1	2	3	3.000.000	4	750.000	19,0	54,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
101	17	5	2	SMA N 8 PADANG	40,0	1,58	16,02	2	2	1	3	3	3.000.000	4	750.000	17,0	53,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
102	17	9	2	SMA N 8 PADANG	47,0	1,54	19,90	2	2	2	3	1	3.000.000	4	750.000	16,0	52,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	lain-lai	
103	16	6	2	SMA N 8 PADANG	44,0	1,55	18,43	2	3	1	3	2	2.600.000	4	650.000	18,0	59,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
104	17	3	2	SMA N 8 PAD																													

Respon- den Ke-	Umur		JK	Asal sekolah	BB (kg)	TB (m)	IMT	Status Gizi	Pekerjaan Orang Tua		Pendidikan Orang Tua		Pendapatan Keluarga/bulan	Jumlah Anggota Keluarga	Pendapatan Perkapita	A. Total Nilai Pengetahuan Gizi	B. Total Nilai Sikap	C. Kebiasaan Sarapan Pagi							D. Kebiasaan Makan Makanan Cepal								
	Thn	Bln							Ayah	Ibu	Ayah	Ibu						C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	D1	D2	D3	D4	D4 Ket				
122	16	9	2	SMA N 10 PADAN	39,0	1,50	17,33	2	2	2	3	3	1.600.000	3	533.333	11,0	50,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga		
123	16	2	1	SMA N 10 PADAN	50,0	1,77	16,05	2	1	1	3	3	2.500.000	3	833.333	17,0	52,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga	
124	16	10	2	SMA N 10 PADAN	49,0	1,52	21,10	2	1	1	3	3	2.500.000	3	833.333	19,0	47,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
125	16	11	1	SMA N 10 PADAN	97,0	1,67	34,74	1	1	1	4	4	6.000.000	5	1.200.000	18,0	60,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga	
126	16	10	1	SMA N 10 PADAN	81,0	1,74	26,75	2	2	1	4	3	8.000.000	4	2.000.000	18,0	61,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
127	16	9	2	SMA N 10 PADAN	43,0	1,56	17,78	2	3	1	3	3	1.700.000	3	566.667	17,0	55,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga	
128	17	1	2	SMA N 10 PADAN	41,0	1,56	16,87	2	2	1	3	3	3.000.000	3	1.000.000	18,0	55,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
129	17	3	2	SMA N 10 PADAN	45,0	1,52	19,45	2	3	1	1	1	2.000.000	3	666.667	11,0	56,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
130	17	0	1	SMA N 10 PADAN	66,0	1,63	24,96	1	1	2	3	4	10.000.000	7	1.428.571	16,0	57,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga		
131	16	3	2	SMA N 10 PADAN	64,0	1,53	27,34	1	1	1	4	2	2.000.000	3	666.667	13,0	64,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	french	1,0	0,0	keluarga	
132	16	3	2	SMA N 10 PADAN	52,0	1,55	21,70	2	3	1	3	4	2.400.000	5	480.000	18,0	55,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
133	16	4	1	SMA N 10 PADAN	38,0	1,62	14,48	2	1	2	4	4	1.600.000	3	533.333	14,0	57,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
134	16	0	2	SMA N 10 PADAN	55,0	1,51	24,12	2	1	1	3	3	3.000.000	4	750.000	18,0	61,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
135	17	7	2	SMA N 10 PADAN	46,0	1,50	20,34	2	3	1	1	2	2.600.000	4	650.000	12,0	53,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
136	17	1	1	SMA N 10 PADAN	57,0	1,60	22,27	2	3	1	3	4	3.000.000	3	1.000.000	16,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
137	16	4	2	SMA N 10 PADAN	56,0	1,55	23,40	2	2	1	4	4	3.000.000	4	750.000	17,0	47,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
138	16	5	1	SMA N 10 PADAN	53,0	1,74	17,47	2	2	2	4	4	7.000.000	4	1.750.000	18,0	49,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
139	16	9	2	SMA N 10 PADAN	44,0	1,54	18,63	2	3	1	3	3	2.000.000	5	400.000	19,0	55,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
140	16	6	2	SMA N 10 PADAN	50,0	1,53	21,36	2	2	2	3	4	2.000.000	3	666.667	14,0	55,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
141	17	5	1	SMA N 10 PADAN	38,0	1,59	15,13	2	2	1	4	3	4.000.000	5	800.000	14,0	57,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	sendiri	
142	16	8	2	SMA N 10 PADAN	95,0	1,63	35,80	1	2	1	3	4	3.000.000	6	500.000	7,0	53,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
143	16	9	2	SMA N 10 PADAN	59,0	1,46	27,72	1	2	1	3	3	3.300.000	5	660.000	17,0	59,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman
144	17	10	1	SMA N 10 PADAN	47,0	1,69	16,46	2	2	1	4	3	5.000.000	7	714.286	14,0	54,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga	
145	17	8	1	SMA N 10 PADAN	72,0	1,66	26,29	1	3	1	3	2	1.500.000	3	500.000	18,0	59,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
146	18	0	2	SMA N 10 PADAN	63,0	1,57	25,56	1	2	1	3	4	3.000.000	4	750.000	18,0	56,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
147	17	9	1	SMA N 10 PADAN	60,0	1,61	23,15	2	3	1	2	2	2.600.000	4	650.000	15,0	49,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga	
148	17	3	1	SMA N 10 PADAN	84,0	1,68	29,66	1	1	2	4	4	8.000.000	4	2.000.000	8,0	43,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga	
149	17	8	2	SMA N 10 PADAN	37,0	1,51	16,34	2	2	1	4	4	2.000.000	3	666.667	18,0	58,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
150	17	7	1	SMA N 10 PADAN	67,0	1,71	22,91	2	2	2	4	4	5.000.000	3	1.666.667	17,0	60,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
151	17	8	2	SMA N 10 PADAN	44,0	1,66	15,93	2	2	1	4	3	8.000.000	5	1.600.000	19,0	49,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
152	17	4	2	SMA N 10 PADAN	68,0	1,54	28,67	1	1	1	4	3	3.500.000	4	875.000	18,0	46,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
153	17	10	2	SMA N 10 PADAN	39,0	1,57	15,76	2	1	1	4	4	3.600.000	5	720.000	18,0	50,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
154	17	5	2	SMA N 10 PADAN	50,0	1,60	19,58	2	2	2	4	4	5.000.000	5	1.000.000	17,0	55,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
155	16	2	2	SMA N 10 PADAN	40,0	1,47	18,46	2	2	2	4	4	5.000.000	5	1.000.000	16,0	55,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
156	17	6	2	SMA N 10 PADAN	55,0	1,60	21,57	2	1	2	4	4	3.500.000	4	875.000	17,0	45,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
157	17	9	2	SMA N 10 PADAN	41,0	1,61	15,92	2	3	2	3	3	2.500.000	6	416.667	17,0	42,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
158	17	6	1	SMA N 10 PADAN	65,0	1,61	25,23	1	3	2	1	1	2.300.000	3	766.667	6,0	49,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	burger	0,0	0,0	keluarga
159	16	11	2	SMA N 10 PADAN	60,0	1,53	25,63	1	3	1	4	3	3.000.000	4	750.000	18,0	53,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	french	0,0	0,0	keluarga	
160	17	1	2	SMA N 10 PADAN	60,0	1,61	23,09	2	3	1	3	4	2.000.000	3	666.667	17,0	61,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried	0,0	0,0	teman	
161	17	9	2	SMA N 10 PADAN	45,0	1,53	19,12	2	2	1	3	3	2.000.000	3	666.667	16,0	61,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	burger	0,0	0,0	teman	
162	17	11	1	SMA N 10 PADAN	61,0	1,78	19,32	2	2	2	3	4	2.500.000	3	833.333	16,0	55,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
163	17	11	2	SMA N 10 PADAN	50,0	1,57	20,28	2	1	2	4	4	5.000.000	4	1.250.000	16,0	53,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
164	17	7	1	SMA N 10 PADAN	82,0	1,74	27,21	1	2	2	3	4	8.000.000	6	1.333.333	19,0	61,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
165	17	3	1	SMA N 10 PADAN	79,0	1,64	29,55	1	2	1	4	3	4.000.000	4	1.000.000	17,0	57,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0								

Respon- den Ke-	Umur		JK	Asal sekolah	BB (kg)	TB (m)	IMT	Status Gizi	Pekerjaan Orang Tua		Pendidikan Orang Tua		Pendapatan Keluarga/bulan	Jumlah Anggota Keluarga	Pendapatan Perkapita	A. Total Nilai Pengetahuan Gizi	B. Total Nilai Sikap	C. Kebiasaan Sarapan Pagi							D. Kebiasaan Makan Makanan Cepal							
	Thn	Bln							Ayah	Ibu	Ayah	Ibu						C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	D1	D2	D3	D4	D4 Ket			
	184	16							11	2	SMA Adabiah Pa	44,0						1,57	17,94	2	1	2	4	4	5.000.000	4	1.250.000	16,0	56,0	1,0	1,0	1,0
185	16	1	2	SMA Adabiah Pa	54,0	1,60	21,09	2	1	1	4	4	5.000.000	5	1.000.000	15,0	60,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	Burger	0,0	0,0	keluarga	
186	16	7	1	SMA Adabiah Pa	49,0	1,63	18,42	2	1	2	4	4	8.000.000	4	2.000.000	15,0	62,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga	
187	17	2	1	SMA Adabiah Pa	53,0	1,67	19,00	2	3	2	3	3	4.000.000	3	1.333.333	15,0	62,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
188	16	8	2	SMA Adabiah Pa	38,0	1,65	14,04	2	2	2	4	4	10.000.000	4	2.500.000	16,0	56,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
189	17	2	1	SMA Adabiah Pa	58,0	1,63	21,83	2	2	2	4	4	10.000.000	5	2.000.000	17,0	64,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
190	16	10	2	SMA Adabiah Pa	104,0	1,64	38,90	1	2	1	2	2	5.000.000	4	1.250.000	17,0	62,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
191	17	1	2	SMA Adabiah Pa	41,0	1,46	19,34	2	3	1	3	2	5.000.000	4	1.250.000	17,0	63,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
192	16	0	1	SMA Adabiah Pa	54,0	1,62	20,53	1	2	1	4	3	10.000.000	5	2.000.000	17,0	52,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
193	16	2	1	SMA Adabiah Pa	41,0	1,68	14,53	2	3	2	3	2	2.500.000	4	625.000	15,0	62,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
194	16	11	2	SMA Adabiah Pa	55,0	1,57	22,43	2	2	2	3	4	2.000.000	3	666.667	18,0	45,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
195	16	0	1	SMA Adabiah Pa	74,0	1,57	29,95	1	2	2	4	4	2.500.000	4	625.000	15,0	52,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
196	16	1	2	SMA Adabiah Pa	56,0	1,63	21,08	2	2	2	4	4	8.000.000	3	2.666.667	16,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
197	16	7	1	SMA Adabiah Pa	78,0	1,68	27,80	1	2	2	4	4	6.000.000	4	1.500.000	17,0	59,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
198	16	11	1	SMA Adabiah Pa	56,0	1,75	18,39	2	3	1	3	4	3.500.000	5	700.000	17,0	64,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
199	16	1	2	SMA Adabiah Pa	40,0	1,53	17,09	2	2	2	3	4	2.500.000	3	833.333	14,0	44,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
200	16	1	2	SMA Adabiah Pa	44,0	1,62	16,87	2	2	2	3	3	2.500.000	5	500.000	17,0	38,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
201	16	6	2	SMA Adabiah Pa	60,0	1,56	24,53	1	2	2	2	4	4.000.000	3	1.333.333	8,0	55,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
202	18	4	2	SMA Adabiah Pa	42,0	1,43	20,54	2	3	1	1	2	3.000.000	3	1.000.000	13,0	55,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga	
203	16	7	2	SMA Adabiah Pa	46,0	1,51	20,31	2	2	1	2	1	2.500.000	5	500.000	18,0	51,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
204	16	7	2	SMA Adabiah Pa	50,0	1,57	20,28	2	2	2	2	3	4.000.000	4	1.000.000	13,0	56,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga	
205	17	6	2	SMA Adabiah Pa	52,0	1,60	20,34	2	3	2	2	2	2.500.000	3	833.333	18,0	57,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
206	16	4	2	SMA Adabiah Pa	55,0	1,58	21,95	2	2	2	3	2	2.000.000	3	666.667	16,0	58,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
207	18	1	2	SMA Adabiah Pa	43,0	1,61	16,55	2	2	2	3	3	4.000.000	4	1.000.000	17,0	56,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
208	17	4	2	SMA Adabiah Pa	34,0	1,56	14,06	2	2	1	3	3	10.000.000	5	2.000.000	12,0	48,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	teman	
209	17	6	1	SMA Adabiah Pa	46,0	1,62	17,64	2	2	2	3	4	5.000.000	3	1.666.667	18,0	51,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
210	17	6	2	SMA Adabiah Pa	41,0	1,53	17,45	2	3	1	3	4	3.000.000	4	750.000	16,0	57,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
211	17	7	2	SMA Adabiah Pa	43,0	1,49	19,47	2	1	1	3	4	5.000.000	4	1.250.000	18,0	60,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
212	17	10	2	SMA Adabiah Pa	80,0	1,60	31,13	1	2	1	3	3	7.000.000	3	2.333.333	17,0	57,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
213	17	8	2	SMA Adabiah Pa	40,0	1,50	17,85	2	3	2	3	4	2.700.000	4	675.000	11,0	61,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga	
214	16	6	1	SMA Adabiah Pa	45,0	1,65	16,63	1	1	1	4	4	10.000.000	4	2.500.000	16,0	54,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
215	17	6	2	SMA Adabiah Pa	29,0	1,53	12,32	2	2	1	3	4	3.000.000	4	750.000	18,0	60,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	teman	
216	17	3	2	SMA Adabiah Pa	56,0	1,56	22,95	2	2	2	4	4	7.000.000	5	1.400.000	19,0	60,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
217	17	1	1	SMA Adabiah Pa	64,0	1,64	23,94	2	1	1	4	3	2.500.000	3	833.333	12,0	59,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
218	17	1	2	SMA Adabiah Pa	45,0	1,59	17,80	2	1	2	4	4	4.000.000	4	1.000.000	18,0	53,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
219	17	8	2	SMA Adabiah Pa	32,0	1,49	14,51	2	1	2	4	3	4.000.000	6	666.667	18,0	60,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
220	18	3	1	SMA Adabiah Pa	77,0	1,65	28,46	1	2	2	3	4	4.500.000	4	1.125.000	7,0	46,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
221	18	0	1	SMA Adabiah Pa	42,0	1,58	16,82	2	3	2	4	4	5.000.000	6	833.333	18,0	67,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
222	17	6	1	SMA Adabiah Pa	48,0	1,66	17,36	2	2	2	4	4	4.000.000	4	1.000.000	6,0	52,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
223	16	2	1	SMA Adabiah Pa	79,0	1,62	30,21	2	2	1	4	3	5.000.000	5	1.000.000	14,0	56,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
224	18	1	1	SMA Adabiah Pa	46,0	1,67	16,59	2	2	1	3	2	2.800.000	4	700.000	17,0	64,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga	
225	16	11	2	SMA Adabiah Pa	67,0	1,57	27,11	1	2	2	2	2	4.000.000	5	800.000	8,0	43,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
226	17	4	2	SMA Adabiah Pa	46,0	1,52	19,91	2	2	1	3	3	2.500.000	3	833.333	19,0	58,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga	
227	17	10	2	SMA Adabiah Pa	54,0	1,54	22,92	2	2	2	3	3	3.000.000	4	750.000	14,0	60,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman	
228	18	6	2	SMA Adabiah Pa	86,0	1,53	36,98	1	3	1	3	3	3.000.000	4	750.000	13,0	61,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga	
229	17	0	1	SMA Adabiah Pa	69,0	1,73	23,05	2	1	2	4	4	6.000.000	4	1.500.000																	

Respon- den Ke-	Umur		JK	Asal sekolah	BB (kg)	TB (m)	IMT	Status Gizi	Pekerjaan Orang Tua		Pendidikan Orang Tua		Pendapatan Keluarga/bulan	Jumlah Anggota Keluarga	Pendapatan Perkapita	A. Total Nilai Pengetahuan Gizi	B. Total Nilai Sikap	C. Kebiasaan Sarapan Pagi							D. Kebiasaan Makan Makanan Cepal							
	Thn	Bln							Ayah	Ibu	Ayah	Ibu						C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	D1	D2	D3	D4	D4 Ket			
																														D2 Ket	D3	D4
246	17	6	2	SMA Kartika 1-	50,0	1,51	21,93	2	2	1	2	2	4.000.000	4	1.000.000	19,0	62,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga	
247	17	6	2	SMA Kartika 1-	45,0	1,61	17,36	2	3	1	3	3	1.500.000	3	500.000	16,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
248	17	8	2	SMA Kartika 1-	39,0	1,46	18,30	2	1	2	4	4	8.000.000	5	1.600.000	15,0	59,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
249	17	7	1	SMA Kartika 1-	58,0	1,75	18,94	2	3	2	2	3	3.000.000	4	750.000	17,0	51,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	Burger	0,0	0,0	keluarga
250	17	4	2	SMA Kartika 1-	48,0	1,55	20,03	2	3	2	3	4	5.000.000	4	1.250.000	15,0	48,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
251	17	11	2	SMA Kartika 1-	45,0	1,54	19,07	2	2	1	2	1	4.000.000	5	800.000	15,0	48,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
252	18	11	2	SMA Kartika 1-	65,0	1,57	26,54	1	3	1	3	4	1.900.000	4	475.000	9,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
253	17	10	1	SMA Kartika 1-	36,0	1,65	13,30	2	3	1	4	3	2.000.000	3	666.667	15,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga
254	17	10	2	SMA Kartika 1-	39,0	1,51	17,22	2	2	1	4	3	5.000.000	4	1.250.000	16,0	53,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
255	17	10	1	SMA Kartika 1-	59,0	1,74	19,49	2	2	1	3	3	3.000.000	4	750.000	16,0	51,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman
256	17	9	2	SMA Kartika 1-	65,0	1,62	24,77	2	2	1	4	4	5.000.000	4	1.250.000	15,0	53,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	sendiri
257	17	8	2	SMA Kartika 1-	36,0	1,54	15,26	2	2	1	3	3	4.500.000	5	900.000	17,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
258	17	8	1	SMA Kartika 1-	51,0	1,64	18,96	2	2	1	3	2	5.000.000	6	833.333	15,0	52,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	sendiri
259	17	10	2	SMA Kartika 1-	50,0	1,53	21,33	2	2	2	3	3	4.000.000	4	1.000.000	17,0	59,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	sendiri
260	17	3	2	SMA Kartika 1-	55,0	1,45	26,34	1	2	2	3	3	3.500.000	5	700.000	8,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
261	17	1	1	SMA Kartika 1-	40,0	1,66	14,53	1	3	2	3	3	2.500.000	3	833.333	13,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	sendiri
262	17	9	2	SMA Kartika 1-	45,0	1,53	19,27	2	2	2	3	4	3.000.000	4	750.000	17,0	53,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
263	17	10	1	SMA Kartika 1-	54,0	1,70	18,69	2	3	1	2	3	2.400.000	3	800.000	18,0	54,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga
264	16	6	1	SMA Kartika 1-	80,0	1,64	29,71	1	2	1	3	3	6.000.000	7	857.143	6,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga
265	17	4	1	SMA Kartika 1-	74,0	1,69	26,06	2	3	2	4	3	2.500.000	3	833.333	17,0	53,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
266	18	0	1	SMA Kartika 1-	51,0	1,64	18,89	2	3	2	3	3	3.000.000	4	750.000	14,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman
267	17	3	2	SMA Kartika 1-	59,0	1,53	25,07	1	1	1	3	3	3.000.000	4	750.000	15,0	58,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
268	17	4	2	SMA Kartika 1-	46,0	1,55	19,15	2	2	1	3	3	3.000.000	3	1.000.000	16,0	56,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	Burger	0,0	0,0	keluarga
269	17	8	2	SMA Kartika 1-	45,0	1,46	21,14	2	1	1	3	3	3.000.000	4	750.000	14,0	61,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
270	17	6	2	SMA Kartika 1-	66,0	1,63	24,84	1	3	1	3	3	2.500.000	3	833.333	7,0	48,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
271	18	2	1	SMA Kartika 1-	63,0	1,61	24,46	2	3	2	1	1	2.300.000	3	766.667	14,0	55,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga
272	18	0	2	SMA Kartika 1-	49,0	1,62	18,67	2	3	2	3	4	2.000.000	3	666.667	16,0	57,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
273	17	8	1	SMA Kartika 1-	40,0	1,62	15,30	2	1	1	3	4	3.500.000	5	700.000	14,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	teman
274	18	10	2	SMA Kartika 1-	88,0	1,60	34,38	1	1	1	3	3	3.000.000	4	750.000	14,0	64,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
275	18	3	2	SMA Kartika 1-	47,0	1,62	17,82	2	1	1	2	3	5.000.000	7	714.286	15,0	57,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
276	17	0	1	SMA Kartika 1-	48,0	1,81	14,59	2	3	1	2	3	3.000.000	4	750.000	7,0	47,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	sendiri
277	18	4	1	SMA Kartika 1-	50,0	1,63	18,93	2	2	2	2	2	2.400.000	3	800.000	13,0	59,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	sendiri
278	18	5	2	SMA Kartika 1-	41,0	1,54	17,24	2	2	2	2	3	4.000.000	4	1.000.000	14,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	sendiri
279	17	9	2	SMA Kartika 1-	59,0	1,61	22,90	2	2	2	3	3	1.700.000	4	425.000	14,0	57,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
280	17	11	2	SMA Kartika 1-	52,0	1,64	19,45	2	3	1	1	1	2.000.000	3	666.667	14,0	57,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
281	17	8	1	SMA Kartika 1-	55,0	1,71	18,85	2	2	1	3	3	3.000.000	4	750.000	15,0	57,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
282	17	8	2	SMA Kartika 1-	60,0	1,55	25,14	1	2	1	4	3	4.000.000	4	1.000.000	8,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	sendiri
283	16	2	1	SMA Kartika 1-	55,0	1,68	19,53	2	3	1	2	2	2.700.000	4	675.000	12,0	51,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	keluarga
284	17	7	2	SMA Kartika 1-	53,0	1,40	27,04	1	1	1	2	3	4.000.000	4	1.000.000	8,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	1,0	0,0	sendiri
285	17	0	2	SMA Kartika 1-	40,0	1,55	16,59	2	3	2	2	2	2.500.000	3	833.333	17,0	55,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
286	17	10	2	SMA Kartika 1-	41,0	1,54	17,24	2	3	1	1	1	1.900.000	3	633.333	18,0	50,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	Burger	0,0	0,0	keluarga
287	17	4	2	SMA Kartika 1-	42,0	1,48	19,30	2	1	2	3	3	4.000.000	4	1.000.000	13,0	60,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	teman
288	17	3	1	SMA Kartika 1-	50,0	1,61	19,41	2	1	1	4	4	5.000.000	5	1.000.000	18,0	54,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
289	17	7	2	SMA Kartika 1-	61,0	1,56	24,94	1	2	2	3	4	5.000.000	4	1.250.000	10,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	fried chicken	0,0	0,0	keluarga
290	17	2</																														

Responden Ke-	Saji (Fast food)			E. Kebiasaan Makan Makanan Ringan Dalam Kemasan								F. Kebiasaan Minum Minuman Ringan (Soft Drink)					G. Aktivitas Fisik					H. Kebiasaan Main Game dan Menonton Televisi				I. Kebiasaan Konsumsi Buah dan Sayur													
	D5	D5 Ket	D6	E1	E2	E2 Ket	E3	E3 Ket	E4	E4 Ket	E5	F1	F2	F2 Ket	F3	F3 Ket	F4	F4 Ket	F5	G1	G2	G3	G4	G5	H1	H2	H3	H4	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8			
60	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	0	1	0	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	
61	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	0	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	0	1	0	1	1	2	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1		
62	0	rasa yang enak	0	0.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	0	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0		
63	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	0	0	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1		
64	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	0	0	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
65	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	0	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	1	0	1	0	1	1	2	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1		
66	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	0	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1		
67	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	0	0	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1		
68	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	pagi hari	0	orang tua	0	rasanya yang enak	0	0	0	pagi hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	0	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1		
69	0	rasa yang enak	0	0.0	0.0	siang hari	0	lain-lain	0	iklan di TV	0	1	0	siang hari	0	lain-lain	0	fanta	0	1	3	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0		
70	0	mengikuti trend	0	0.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	0	1	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	anggur mer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0		
71	0	mengikuti trend	1	0.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	0	0	0	malam hari	0	iklan di TV	0	anggur mer	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0		
72	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
73	0	rasa yang enak	0	1.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	lain-lain	0	fanta	1	0	2	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1		
74	0	mengikuti trend	1	0.0	0.0	malam hari	0	orang tua	0	rasanya yang enak	0	1	0	malam hari	0	iklan di TV	0	fanta	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1		
75	0	rasa yang enak	0	1.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	0	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1		
76	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	0	2	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1		
77	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
78	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	
79	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	malam hari	0	orang tua	0	rasanya yang enak	1	0	0	pagi hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	
80	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	siang, mal	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	0	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	1	0	2	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1		
81	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	siang hari	0	orang tua	0	rasanya yang enak	0	1	0	siang hari	0	iklan di TV	0	sprite	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0		
82	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	pagi hari	0	beli sendiri	0	iklan di TV	1	0	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
83	0	mengikuti trend	0	0.0	0.0	siang hari	0	orang tua	0	iklan di TV	0	0	0	siang hari	0	iklan di TV	0	sprite	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	
84	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	pagi hari	0	beli sendiri	0	iklan di TV	0	0	0	siang hari	0	iklan di TV	0	sprite	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	
85	0	rasa yang enak	0	1.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	0	0	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	0	0	2	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	
86	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	siang hari	0	orang tua	0	rasanya yang enak	1	0	0	pagi hari	0	iklan di TV	0	fanta	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
87	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	pagi hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	karena dingin	0	teh pucuk	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
88	0	rasa yang enak	0	0.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	0	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
89	0	rasa yang enak	0	1.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	coca-cola	1	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
90	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	0	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	fruit tea	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	
91	0	mengikuti trend	1	1.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	iklan di TV	0	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	coca-cola	0	0	2	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
92	0	mengikuti trend	1	1.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	0	0	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	coca-cola	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	
93	0	mengikuti trend	1	0.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	0	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	teh pucuk	1	0	2	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
94	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	coca-cola	1	0	2	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
95	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	1	1	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
96	0	mengikuti trend	1	0.0	0.0	siang hari	0	lain-lain	0	rasanya yang enak	0	0	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	
97	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	coca-cola	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
98	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
99	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	coca-cola	1	0	2	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
100	0	rasa yang enak	0	0.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	0	1	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	coca-cola	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
101	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	coca-cola	1	0	3	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
102	0	rasa yang enak	0	0.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	0	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	coca-cola	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	0	rasa yang enak	0	1.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	0	1	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	coca-cola	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	
104	0	rasa yang enak	0	1.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	0	1	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	coca-cola	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	
105	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	coca-cola	1	0	2	0	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
106	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0																										

Respon den Ke-	Saji (<i>Fast food</i>)			E. Kebiasaan Makan Makanan Ringan Dalam Kemasan								F. Kebiasaan Minum Minuman Ringan (<i>Soft Drink</i>)					G. Aktivitas Fisik					H. Kebiasaan Main dan Game Menonton Televisi				I. Kebiasaan Konsumsi Buah dan Sayur																			
	D5	D5 Ket	D6	E1	E2	E2 Ket	E3	E3 Ket	E4	E4 Ket	E5	F1	F2	F2 Ket	F3	F3 Ket	F4	F4 Ket	F5	G1	G2	G3	G4	G5	H1	H2	H3	H4	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8									
122	0	rasa yang enak	0	0.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	0	1	0	siang, mal	0	rasanya yang enak	0	sprite	1	1	1	1	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1								
123	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	fruit tea	1	0	1	0	1	1	2	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1								
124	0	rasa yang enak	0	0.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	0	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	1	0	2	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1								
125	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	siang hari	0	orang tua	0	rasanya yang enak	1	1	0	pagi hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	0	2	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1								
126	0	rasa yang enak	0	1.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	0	1	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1								
127	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	1	0	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1							
128	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1							
129	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	0	1	0	malam hari	0	iklan di TV	0	fanta	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0							
130	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	1	3	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1							
131	0	rasa yang enak	0	1.0	0.0	siang hari	0	orang tua	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1						
132	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	cola	1	0	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1						
133	0	mengikuti trend	1	1.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	0	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	1	0	3	1	0	1	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1					
134	0	mengikuti trend	0	1.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1					
135	0	rasa yang enak	0	0.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	0	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	1	0	2	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1					
136	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	0	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	0	3	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1					
137	0	rasa yang enak	0	1.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	0	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	1	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1					
138	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	coca-cola	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1					
139	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1					
140	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	0	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1					
141	0	mengikuti trend	0	1.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	0	0	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1					
142	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	0	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	coca-cola	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1				
143	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	1	0	2	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1				
144	0	mengikuti trend	1	0.0	0.0	pagi hari	0	beli sendiri	0	iklan di TV	0	0	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	1	0	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1				
145	0	tinggal pesan	1	1.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	1	0	3	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1					
146	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	pagi hari	0	rasanya yang enak	0	coca-cola	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1				
147	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	0	1	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0			
148	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	pagi hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	pagi hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	0	0	1	0	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1				
149	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1				
150	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	malam hari	0	bel sendiri	0	rasanya yang enak	0	0	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	coca-cola	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1				
151	0	mengikuti trend	0	0.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	0	3	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1				
152	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1				
153	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1				
154	0	mengikuti trend	0	1.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	iklan di TV	0	0	0	malam hari	0	iklan di TV	0	sprite	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
155	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	malam hari	0	orang tua	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	1	0	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
156	0	mengikuti trend	1	0.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
157	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
158	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	0	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	coca-cola	1	0	2	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1		
159	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1		
160	0	mengikuti trend	0	1.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	dibeliin keluarga	0	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
161	0	rasa yang enak	0	1.0	0.0	siang hari	0	beli sendiri	0	dibeliin keluarga	0	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	sprite	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
162	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	malam hari	0	orang tua	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	coca-cola	1	0	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1		
163	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	malam hari	0	orang tua	0	rasanya yang enak	1	1	0	siang hari	0	rasanya yang enak	0	coca-cola	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
164	0	rasa yang enak	1	1.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	rasanya yang enak	1	1	0	malam hari	0	rasanya yang enak	0	fanta	1	0	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
165	0	rasa yang enak	1	0.0	0.0	malam hari	0	beli sendiri	0	iklan di TV	1	1	0	siang hari	0																														

LAMPIR
MODEL

Respon nden Ke-	J. Durasi Waktu Tidur				K. Pola Makan						L. Konsumsi				M. <i>Healthy Eating Index</i>
	J1	J2	J3	J4	K1	K2	K3	K4	K5	K6	Kalori	Protein	Lemak	Karbohidrat	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2222,74	78,84	81,78	287,96	65
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2698,40	105,57	82,89	378,71	51
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2153,82	112,13	86,22	231,02	58
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2515,17	132,37	118,76	261,01	59
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2171,11	73,65	62,92	328,85	54
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2570,08	168,95	111,23	213,29	50
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2690,41	135,01	105,52	291,95	48
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2599,24	144,49	87,27	308,32	57
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2232,41	116,82	93,01	237,55	52
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2310,78	137,92	97,98	219,76	46
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2474,83	119,28	70,51	340,10	58
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2310,40	109,09	96,25	260,35	42
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2661,83	112,64	73,61	382,64	51
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2246,80	84,94	78,81	308,32	57
15	2	2	0	0	0	0	0	0	3	4	2280,21	113,78	90,14	249,35	53
16	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	2669,81	105,04	79,85	383,75	53
17	2	2	1	1	0	1	1	1	3	3	2325,56	90,64	63,93	350,67	60
18	0	2	0	0	0	0	1	1	3	4	2220,87	123,47	75,96	238,87	63
19	2	2	1	1	0	1	1	0	5	4	2295,15	122,92	78,47	271,58	59
20	0	2	0	0	1	0	1	1	4	4	2203,16	79,12	55,69	352,52	69
21	2	2	0	0	1	0	1	0	5	3	2196,65	98,41	55,59	320,26	49
22	0	1	0	0	0	1	0	0	3	2	2596,83	117,78	83,15	321,90	62
23	2	0	1	1	0	0	1	0	3	4	2067,27	69,84	70,13	278,05	58
24	2	2	0	1	1	0	1	0	3	4	3070,10	144,37	131,24	339,02	55
25	0	1	0	0	1	1	0	0	3	2	2567,94	148,04	101,69	259,10	63
26	0	1	0	0	0	0	0	0	5	4	2648,37	124,30	128,54	325,98	61
27	0	1	0	0	1	0	0	0	3	4	2524,32	117,60	106,49	294,29	46
28	0	2	1	0	1	1	1	0	5	2	2575,43	137,36	98,27	286,92	58
29	2	1	0	0	0	0	1	1	4	4	2111,44	100,85	76,66	258,61	65
30	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2190,29	151,42	81,07	211,68	49
31	0	0	0	1	0	1	1	0	2	4	2268,50	90,88	88,94	283,90	53
32	1	1	1	0	0	1	1	0	4	3	2144,28	93,93	80,99	246,80	48
33	0	0	0	0	0	1	1	0	4	4	2258,02	80,15	81,48	319,42	57
34	2	2	1	1	1	1	0	1	3	2	2681,55	139,92	104,91	299,87	61
35	2	1	0	0	1	0	1	1	4	3	2642,79	123,57	88,73	337,07	57
36	0	2	1	0	1	1	0	0	4	3	2248,50	84,02	81,19	315,06	69
37	2	2	0	1	1	1	1	1	3	3	2581,57	151,74	63,57	362,78	57
38	2	2	1	1	1	0	0	0	4	3	2127,50	96,07	79,16	257,01	49
39	0	1	0	0	0	0	0	0	5	3	2908,46	154,49	91,97	364,44	50
40	0	0	1	0	0	0	1	0	5	5	2897,41	150,44	106,10	334,61	48
41	2	2	1	0	1	0	1	1	3	3	2216,19	105,10	73,10	285,81	67
42	0	2	0	0	0	0	0	1	3	3	2360,60	73,54	40,00	421,13	50
43	0	2	0	0	0	0	0	1	3	3	2210,18	80,78	58,98	338,48	49
44	1	2	1	1	0	0	1	1	2	2	3268,65	123,51	139,85	400,26	64
45	0	2	1	0	0	1	1	0	4	4	2194,81	94,48	71,01	293,32	52
46	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	2196,90	79,91	60,36	331,46	72
47	0	2	0	1	1	1	1	0	4	4	2389,97	129,73	104,18	243,89	55
48	2	2	1	1	0	1	0	1	3	2	2527,07	103,88	91,21	322,91	47
49	0	0	0	1	0	1	0	1	4	5	2717,02	131,06	100,01	322,08	63
50	1	1	0	1	0	1	0	0	5	5	2367,71	93,45	80,06	317,51	56
51	0	0	0	1	1	1	1	0	4	3	2149,56	98,74	74,46	270,02	50
52	2	1	1	1	1	1	1	0	3	3	2568,04	137,08	84,22	296,74	58
53	1	1	0	1	0	1	0	0	4	3	2389,05	98,97	66,18	347,97	55
54	2	1	0	1	0	0	0	1	4	3	2160,00	93,64	50,91	330,49	57
55	2	2	1	1	0	0	1	1	5	4	3338,12	192,57	130,42	350,22	54
56	2	2	0	1	1	0	1	1	3	3	2549,64	110,94	93,76	307,06	45
57	2	2	1	1	0	1	1	0	4	2	3050,67	129,81	91,87	408,92	47
58	2	2	0	0	0	1	1	1	3	4	2240,64	98,32	77,72	287,27	53
59	2	2	0	0	1	0	0	0	5	3	2696,31	127,78	97,95	326,82	59

Responden Ke-	J. Durasi Waktu Tidur				K. Pola Makan						L. Konsumsi				M. Healthy Eating Index
	J1	J2	J3	J4	K1	K2	K3	K4	K5	K6	Kalori	Protein	Lemak	Karbohidrat	
60	2	2	1	1	0	1	1	1	3	3	3227,59	158,84	100,41	400,90	48
61	1	1	1	1	0	1	0	0	5	3	2062,53	95,48	64,74	261,36	52
62	0	2	0	1	1	1	0	1	1	1	3133,66	178,70	97,97	382,47	43
63	2	1	0	1	0	1	0	0	3	3	2265,63	113,32	100,09	229,67	48
64	0	0	0	1	0	1	1	0	3	2	2434,54	120,82	115,25	238,73	63
65	1	2	1	1	0	0	1	1	4	4	2109,69	108,14	75,92	252,28	52
66	2	2	0	0	1	0	1	0	3	3	2093,90	82,40	62,38	300,53	62
67	2	2	0	1	1	1	1	1	3	4	2129,36	67,32	44,38	364,68	53
68	2	2	0	1	1	1	1	1	5	3	2114,20	69,93	59,55	334,52	59
69	2	1	0	0	0	0	1	0	4	4	2646,74	95,90	80,77	383,09	66
70	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	2154,55	103,22	59,98	300,93	56
71	1	2	0	1	0	1	1	0	2	5	2191,91	82,18	48,79	354,70	66
72	2	1	0	0	0	0	0	0	3	4	2100,41	112,33	98,21	201,19	57
73	1	2	1	1	1	0	0	0	4	4	2125,29	88,91	84,64	254,21	62
74	0	0	0	0	1	0	1	1	4	4	2574,13	92,26	74,47	385,74	51
75	2	2	1	1	1	1	1	1	5	5	2793,72	159,87	72,81	365,12	59
76	2	2	1	0	1	1	1	0	4	2	2769,96	104,74	78,97	393,59	56
77	2	2	1	0	1	1	1	0	4	3	2746,46	150,13	122,58	260,67	63
78	0	2	0	0	0	1	1	0	3	3	2164,95	90,39	87,13	256,21	60
79	0	2	1	1	1	1	1	0	5	4	2615,23	142,36	106,77	272,70	64
80	2	2	0	1	0	0	0	1	4	3	2158,23	87,96	73,00	297,96	63
81	2	1	0	1	0	1	1	1	3	3	2687,47	136,29	115,77	280,74	59
82	2	0	0	1	1	1	1	0	4	5	3122,96	164,68	111,65	369,18	65
83	1	0	0	1	1	0	1	1	4	4	2176,37	97,16	78,42	269,45	58
84	1	1	0	1	0	1	0	1	5	3	2197,57	124,45	98,31	200,82	55
85	2	1	1	1	1	0	0	1	2	4	2372,03	130,69	92,54	260,55	58
86	1	2	1	1	0	0	0	0	5	1	3061,47	165,08	127,67	319,66	44
87	2	2	0	1	1	1	1	1	4	3	2615,89	98,81	83,97	365,25	64
88	2	2	1	1	1	1	1	0	4	2	2674,21	102,30	90,21	361,90	57
89	2	2	1	1	0	1	1	0	3	4	2235,27	96,06	58,95	331,06	55
90	0	2	0	0	0	0	1	0	4	4	1946,62	109,27	80,00	181,69	48
91	1	2	1	1	0	0	1	0	3	5	2170,47	109,18	96,06	226,52	48
92	0	1	0	0	0	1	1	0	4	4	2246,05	117,03	41,78	350,00	65
93	2	2	1	1	0	1	1	0	4	4	2701,02	148,40	88,62	395,21	58
94	2	2	1	1	0	1	1	0	4	4	2259,52	86,09	93,44	267,43	53
95	2	2	1	1	0	1	1	0	3	2	2226,69	124,64	95,90	217,46	53
96	0	0	0	1	0	0	0	1	3	4	2735,52	137,70	108,62	313,25	57
97	2	2	1	1	1	1	1	1	4	3	2533,51	110,77	99,21	303,46	61
98	0	2	0	1	1	1	1	1	5	3	2254,23	99,22	97,24	247,67	44
99	2	2	1	1	0	1	1	0	4	4	2245,61	101,01	50,71	339,05	43
100	2	2	1	1	0	1	1	0	5	3	2186,78	95,48	79,23	275,65	62
101	1	1	1	1	0	1	0	1	4	3	2428,64	119,07	91,44	283,03	50
102	1	2	0	0	0	0	0	0	2	2	2296,66	115,57	98,32	239,48	53
103	2	2	1	1	1	1	1	1	4	3	2154,48	92,10	58,78	295,76	57
104	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3	2195,65	96,70	79,16	274,52	57
105	2	2	1	1	0	1	1	0	4	3	2150,26	104,61	71,35	271,52	47
106	2	2	1	1	0	1	1	0	4	3	2268,47	109,53	89,02	267,13	53
107	0	2	0	1	1	0	1	1	1	3	2299,33	101,30	84,35	280,79	55
108	2	2	1	0	0	0	1	0	5	4	2106,37	123,96	89,05	203,42	56
109	0	2	0	0	0	1	0	0	4	2	2673,39	116,76	91,03	332,47	66
110	2	2	1	1	0	1	1	1	4	4	2156,73	106,88	71,68	263,98	49
111	2	2	1	0	0	0	1	0	5	4	2166,78	71,57	48,87	359,20	59
112	2	2	0	0	0	1	1	0	4	4	2812,59	122,03	81,38	400,09	56
113	2	1	0	1	1	1	1	1	5	5	2952,26	148,77	132,56	296,34	55
114	0	0	1	1	0	0	1	0	5	4	2244,71	91,10	76,91	299,64	50
115	2	2	0	1	1	1	1	0	3	3	2109,20	125,22	73,49	238,80	57
116	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	2162,99	83,48	86,82	280,97	56
117	2	2	1	0	1	0	1	0	5	4	2223,29	92,00	69,00	307,62	60
118	0	0	0	1	1	1	1	0	3	3	2183,37	78,93	57,23	343,88	50
119	2	2	0	1	1	1	1	0	5	3	2375,67	113,51	81,66	305,12	66
120	2	2	0	1	1	1	0	1	4	4	2827,98	145,33	101,55	333,77	56
121	0	2	0	1	1	1	1	1	5	4	2320,78	91,98	84,23	300,27	56

Responden Ke-	J. Durasi Waktu Tidur				K. Pola Makan						L. Konsumsi				M. Healthy Eating Index	
	J1	J2	J3	J4	K1	K2	K3	K4	K5	K6	Kalori	Protein	Lemak	Karbohidrat		
122	0	2	0	0	0	1	0	0	0	5	4	2332,69	107,00	84,16	287,86	61
123	0	2	0	0	1	0	1	0	0	2	3	2247,14	118,75	77,46	264,89	51
124	2	2	1	1	0	1	1	1	2	2	2463,59	131,45	95,50	261,43	58	
125	2	2	1	1	0	1	1	1	3	3	2945,60	170,13	134,99	263,75	53	
126	0	1	0	0	1	1	1	1	1	4	2	2815,41	150,11	92,92	342,52	47
127	2	1	0	0	1	0	0	1	2	4	2122,47	106,81	79,75	247,07	66	
128	2	2	0	1	0	0	0	0	3	3	2409,04	115,20	101,20	260,85	55	
129	0	1	0	0	0	1	0	0	5	4	2298,81	67,61	85,34	303,20	55	
130	0	2	1	1	0	1	1	0	4	3	3199,41	237,43	153,23	216,66	55	
131	2	2	1	1	0	0	1	1	5	4	2445,25	109,55	71,88	347,34	55	
132	0	0	0	0	1	1	1	1	3	4	2467,19	117,30	111,69	255,39	52	
133	2	2	0	1	1	1	1	0	4	3	2012,30	115,24	86,82	194,52	65	
134	2	1	1	1	0	1	1	0	4	4	2126,46	105,63	69,37	268,85	47	
135	2	2	0	1	0	1	0	0	3	3	2153,28	100,36	73,23	271,72	56	
136	0	2	0	1	0	0	1	1	4	2	2874,31	156,15	98,00	330,33	55	
137	0	0	0	1	0	0	0	0	2	4	2224,40	127,94	79,99	254,01	56	
138	0	0	0	1	1	1	1	0	2	3	2658,66	117,34	82,90	370,44	54	
139	2	2	1	1	0	1	1	0	3	3	2160,04	100,25	92,32	232,36	55	
140	0	2	0	0	0	0	0	0	3	3	2084,70	125,35	108,96	150,62	48	
141	2	2	1	1	0	1	1	0	4	3	2212,69	94,14	74,65	293,35	47	
142	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	2912,78	151,55	113,93	327,87	54	
143	2	2	1	0	0	1	1	1	4	4	2800,96	135,72	107,06	324,52	57	
144	0	2	0	0	0	1	0	1	4	5	3233,01	170,95	127,64	334,10	55	
145	0	2	0	1	1	0	1	1	2	4	3155,56	186,19	101,67	374,04	53	
146	0	2	0	1	0	1	1	1	3	4	2697,88	139,75	101,88	307,85	51	
147	2	2	0	1	0	0	1	0	2	3	2724,77	133,08	104,10	315,98	59	
148	1	1	0	1	0	1	0	0	5	5	3118,35	194,88	132,19	288,66	50	
149	2	2	1	1	1	0	1	1	3	4	2007,94	102,43	97,02	182,08	51	
150	0	2	0	0	0	0	1	0	4	4	2709,16	122,88	82,91	367,22	60	
151	2	2	1	1	0	0	1	0	4	5	2085,71	72,24	97,21	247,94	51	
152	0	1	0	0	1	1	0	0	3	2	3019,36	153,35	122,17	342,86	51	
153	1	2	1	1	1	1	1	0	5	3	2073,94	81,82	66,62	289,65	60	
154	0	2	0	1	1	1	1	0	3	4	2242,57	95,87	92,72	256,01	46	
155	0	2	0	1	0	0	1	0	4	4	2064,69	94,94	63,97	266,24	48	
156	2	2	1	1	1	1	1	0	4	4	2198,39	87,24	49,72	352,37	69	
157	0	2	0	1	1	1	0	0	4	4	2023,10	92,84	82,23	231,21	53	
158	2	2	1	1	1	1	1	0	4	4	3040,40	123,63	105,09	402,76	57	
159	2	2	1	0	1	1	1	0	4	3	2743,34	149,65	97,64	317,04	58	
160	0	1	0	1	0	1	1	1	4	5	2257,23	134,40	88,72	235,82	53	
161	0	1	0	1	0	1	0	0	3	5	2212,52	84,31	73,00	316,09	61	
162	0	2	0	1	0	0	0	0	4	4	2507,55	90,67	76,26	375,74	51	
163	0	2	0	1	0	0	1	0	4	4	2269,25	118,71	76,13	282,25	54	
164	0	2	0	1	1	1	1	0	2	3	3009,71	120,87	106,69	385,23	54	
165	0	2	0	1	1	1	1	1	3	4	3110,58	132,12	115,57	384,80	56	
166	2	2	1	1	0	1	1	0	4	3	2707,71	115,60	110,39	316,04	48	
167	0	2	0	1	0	1	1	0	3	3	2186,22	150,55	83,95	204,25	45	
168	0	1	0	1	0	1	0	0	3	5	2194,88	103,85	77,79	270,17	54	
169	2	2	0	0	0	0	1	0	4	4	2138,89	68,67	45,63	359,66	49	
170	0	2	1	1	0	1	1	0	2	1	2074,21	89,42	48,95	315,61	44	
171	2	2	1	1	0	1	1	0	3	4	2868,80	160,85	112,67	299,15	52	
172	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	2318,33	123,41	81,35	273,03	59	
173	0	2	0	0	1	1	1	0	3	4	2473,47	114,89	82,38	317,52	55	
174	0	2	0	1	0	0	1	1	3	3	2041,19	119,36	64,12	242,29	51	
175	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2089,56	72,11	55,97	320,37	52	
176	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	2233,55	84,91	68,24	319,27	56	
177	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3276,87	152,95	130,91	390,86	61	
178	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2353,16	107,40	78,02	279,86	59	
179	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2220,85	115,37	49,64	327,72	54	
180	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2094,96	93,55	83,17	242,48	49	
181	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	2142,54	111,41	85,88	232,28	56	
182	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	2115,41	94,83	79,60	248,72	53	
183	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2183,98	124,70	82,85	233,99	51	

Respon- den Ke-	J. Durasi Waktu Tidur				K. Pola Makan						L. Konsumsi				M. <i>Healthy Eating Index</i>	
	J1	J2	J3	J4	K1	K2	K3	K4	K5	K6	Kalori	Protein	Lemak	Karbohidrat		
184	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2224,00	102,28	86,07	260,45	47
185	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2108,74	87,11	73,95	270,54	61	
186	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2738,23	110,11	84,59	383,76	54	
187	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	2717,65	164,47	152,90	189,36	49	
188	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	2009,29	95,78	99,84	182,24	51	
189	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2421,53	152,37	100,81	225,13	58	
190	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	2692,86	136,75	109,28	288,27	46	
191	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	2216,97	127,09	94,74	214,66	50	
192	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2649,34	155,17	99,29	283,12	49	
193	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	2143,78	118,86	80,53	240,01	53	
194	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2268,83	79,20	91,34	310,23	53	
195	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	3190,03	152,35	106,03	404,61	48	
196	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	2279,78	127,01	100,79	211,45	49	
197	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3186,23	154,47	126,50	365,28	53	
198	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	2723,50	133,97	87,62	336,66	53	
199	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2201,56	104,66	95,94	231,42	54	
200	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2552,96	179,57	119,21	189,39	51	
201	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	3198,22	145,79	144,52	392,88	50	
202	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2259,05	165,17	85,55	212,18	48	
203	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2414,83	117,49	92,49	273,36	59	
204	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	2335,39	140,52	131,59	151,95	47	
205	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2069,76	116,94	72,33	247,52	52	
206	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2207,23	122,89	78,53	249,37	51	
207	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2299,62	104,28	76,98	295,44	47	
208	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1919,72	75,94	100,02	179,45	52	
209	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2387,71	90,28	92,50	314,39	60	
210	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	1969,09	94,11	67,42	248,09	54	
211	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	2245,87	109,90	58,91	319,94	58	
212	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	3002,70	128,99	112,17	357,67	45	
213	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2265,13	148,96	108,85	163,15	46	
214	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2274,42	162,62	126,05	120,72	52	
215	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1969,09	110,73	84,58	191,36	67	
216	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	2394,36	119,04	99,68	257,10	55	
217	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	2353,54	160,22	99,87	199,35	47	
218	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2191,56	117,25	100,63	203,05	54	
219	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1748,83	78,80	52,88	242,51	55	
220	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2831,14	136,40	105,66	331,94	48	
221	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2332,23	141,93	99,84	217,83	55	
222	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2732,67	169,68	139,28	208,60	57	
223	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2552,22	151,89	87,46	283,43	48	
224	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	2022,10	90,70	73,12	243,27	50	
225	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2413,33	87,92	100,44	289,71	51	
226	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2315,11	101,32	82,91	293,60	51	
227	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	2148,55	110,21	102,98	206,64	58	
228	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2666,63	130,86	96,63	314,32	41	
229	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	2600,95	164,42	115,40	228,34	49	
230	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	2035,51	147,09	93,44	157,52	54	
231	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	2980,86	237,76	163,24	135,69	51	
232	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	1786,36	52,77	51,08	265,42	54	
233	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	2312,46	97,04	91,46	270,09	56	
234	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1754,31	116,13	119,53	110,69	60	
235	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	2276,31	160,43	78,64	232,24	50	
236	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	2181,03	75,25	88,63	267,98	53	
237	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	2831,50	183,59	126,81	236,08	47	
238	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	2780,27	139,54	109,89	312,78	60	
239	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2539,57	112,34	116,55	261,24	62	
240	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2522,42	96,24	97,74	315,90	53	
241	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2485,57	126,89	102,93	266,82	57	
242	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2494,87	109,54	99,28	285,76	56	
243	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2519,08	148,27	110,47	235,98	53	
244	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2222,19	120,85	80,56	255,15	42	
245	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	2318,15	173,97	105,67	166,95	54	

Respon nden Ke-	J. Durasi Waktu Tidur				K. Pola Makan						L. Konsumsi				M. <i>Healthy Eating Index</i>	
	J1	J2	J3	J4	K1	K2	K3	K4	K5	K6	Kalori	Protein	Lemak	Karbohidrat		
246	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	2142,29	120,49	101,57	186,35	61
247	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	2249,03	118,39	103,31	211,97	59
248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2167,84	124,09	108,54	171,86	56
249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2509,06	139,19	120,67	192,81	56
250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	2172,33	104,06	79,99	223,62	54
251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	2200,41	91,97	95,87	241,26	54
252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2510,43	122,31	85,96	310,92	45
253	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	1780,30	103,50	76,96	168,99	47
254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	2186,92	85,87	83,24	275,63	47
255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2582,96	130,54	88,84	314,75	55
256	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2061,88	78,16	103,02	242,30	57
257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1791,78	89,34	61,96	220,10	51
258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	2452,16	138,60	96,21	256,27	49
259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2000,68	90,57	60,35	271,38	43
260	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	2480,06	128,90	113,02	236,54	50
261	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2098,49	102,75	77,96	247,21	48
262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2165,63	121,40	60,63	281,48	50
263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2375,66	120,46	100,81	247,94	61
264	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2952,31	136,11	89,75	402,15	48
265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2889,55	132,21	93,28	375,39	56
266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	2439,77	162,30	91,20	235,68	49
267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2616,94	112,55	104,68	308,41	44
268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2387,13	130,65	106,46	230,60	54
269	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	2195,09	83,29	74,74	297,57	49
270	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	2554,12	112,94	85,78	333,92	52
271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	2638,81	143,41	125,60	237,44	53
272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2512,61	113,88	117,17	249,71	55
273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2005,47	98,72	111,97	187,52	51
274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2413,64	132,28	99,11	249,47	56
275	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	2297,11	94,74	96,06	263,21	48
276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2136,09	152,01	109,01	140,56	48
277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2396,04	103,23	102,43	260,43	52
278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	2348,01	119,62	99,82	243,93	59
279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2053,37	113,03	93,33	191,43	55
280	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	2213,55	119,69	90,20	232,49	50
281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2730,46	128,25	73,76	388,29	55
282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2671,56	85,72	82,67	383,36	45
283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2356,18	124,52	94,93	252,50	54
284	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	2500,58	116,25	97,42	288,45	66
285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2133,92	90,61	71,51	296,33	47
286	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	2208,36	93,26	70,43	300,34	58
287	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	2126,18	105,68	81,81	241,88	55
288	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	2728,49	104,29	81,67	394,23	59
289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2682,82	95,71	108,46	371,46	54
290	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1928,69	104,01	86,23	184,00	39
291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2457,91	105,23	75,26	349,11	50
292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2225,41	116,81	106,84	232,07	57
293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2032,23	107,37	77,27	223,78	51
294	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	2839,38	139,36	105,46	370,17	56
295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	2165,06	86,91	86,32	259,79	55
296	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	2654,47	133,80	101,55	300,75	51
297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2585,80	102,03	106,49	332,26	48
298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	2252,60	119,38	87,07	248,58	51
299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2284,57	116,90	100,37	229,76	52
300	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	2542,35	149,88	79,95	301,78	57